

“HAQIQAT”, “CHIN” VA “YOLG‘ON” KONSEPTLARINING STRUKTUR-SEMANTIK TASHKILANISHI

Soqiyeva Shirin Shokirovna, A.E.Mamatov*

Toshkent transport universiteti, 10.00.06- Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik
va tarjimashunoslik ixtisosligi bo‘yicha 1-kurs tayanch doktoranti.

*Ilmiy rahbar: prof., f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20366908>

Abstract. This article examines the structural-semantic organization and linguocultural interpretation of the concepts “haqiqat” — “truth/reality”, “chin” — “true/genuine”, and “yolg‘on” — “lie/falsehood”. In modern linguistics, a concept is regarded as an important mental unit that reflects human cognition, cultural memory, and the system of national values. The article theoretically discusses the core, near and distant periphery of the concept, its multilayered structure, and evaluative features. The lexical units “haqiqat”, “chin”, and “yolg‘on” are analyzed not merely as words with dictionary meanings, but as culturally significant concepts that express society’s ideas about morality, trust, truthfulness, justice, and deception

Keywords: concept, haqiqat, chin, yolg‘on, truth, falsehood, lie, structural-semantic analysis, linguoculture, core, periphery, evaluation, national worldview

Аннотация. В данной статье рассматриваются структурно-семантическая организация и лингвокультурная интерпретация концептов «haqiqat» — «истина/правда», «chin» — «истинный/подлинный» и «yolg‘on» — «ложь». Концепт в современной лингвистике рассматривается как важная ментальная единица, отражающая мышление человека, культурную память и систему национальных ценностей. В статье теоретически освещаются ядро, ближняя и дальняя периферия концепта, его многослойная структура и оценочные признаки. Единицы «haqiqat», «chin» и «yolg‘on» анализируются не только как слова с лексическим значением, но и как культурно значимые концепты, отражающие представления общества о нравственности, доверии, правдивости, справедливости и обмане.

Ключевые слова: концепт, haqiqat, chin, yolg‘on, истина, правда, ложь, структурно-семантический анализ, лингвокультура, ядро, периферия, оценка, национальное мышление.

Annotatsiya. Mazkur maqolada “haqiqat”, “chin” va “yolg‘on” konseptlarining struktur-semantik tashkilanishi, ularning lisoniy va lingvomadaniy xususiyatlari tahlil qilinadi. Konsept zamonaviy tilshunoslikda inson tafakkuri, madaniy xotira va milliy qadriyatlar tizimini ifodalovchi muhim mental birlik sifatida qaraladi. Maqolada konseptning yadrosi, yaqin va uzoq periferiyasi, ko‘p qatlamli tuzilishi hamda baholovchi xususiyatlari nazariy jihatdan yoritiladi. “Haqiqat”, “chin” va “yolg‘on” birliklari nafaqat lug‘aviy ma‘no bildiruvchi so‘zlar, balki jamiyatning axloqiy qarashlari, ishonch, rostgo‘ylik, adolat va aldov haqidagi tasavvurlarini aks ettiruvchi madaniy konseptlar sifatida tahlil qilinadi

Kalit so‘zlar: konsept, haqiqat, chin, yolg‘on, struktur-semantik tahlil, lingvomadaniyat, yadro, periferiya, baholash, milliy tafakkur

Zamonaviy tilshunoslikda konseptni o'rganishda uning tuzilishi va semantic jihatlarini bo'yicha ko'pgina tilshunos olimlar izlanishlar olib bormoqdalar. Dastavval konseptni o'rganishda uning leksik jihatlarini: paradigmatic, xosilaviy va sintagmatik bog'lanishlari muhim ahamiyatga ega. Konseptni semantic jihatdan tahlil qilishda til birligining illokasional va ekspressiv funksiyalarini, asl maqsadini va madaniyat bilan bog'liqligini aniqlash lozim. Konseptni struktur-semantic jihatlari tahlil qilishda so'zlovchining olam manzarasi muhim sanaladi. I.A. Sternin konseptning murakkab tuzilishi uning fikrlash jarayonida faol dinamik roli bilan bog'liq – u doimo ishlaydi, o'zining turli tarkibiy qismlari va jihatlarida aktuallashadi, boshqa tushunchalar bilan bog'lanadi va ularni qaytaradi. Bu fikrlashning ma'nosidir deb izohlaydi. [1]

Y.S.Stepanovning takidlashicha konsept tarkibiga kiruvchi hamma narsa tushuncha tuzilishiga tegishli, hamda konsept tarkibiga uni madaniyat faktiga aylantiruvchi hamma narsa asl shakl (etimologiya) kiradi; tarkibning asosiy xususiyatlariga birlashgan tarix; zamonaviy uyushmalar; baxolashlar va xokazo. Konseptning tuzilishi 3 komponentni o'z ichiga olishini ta'kidlaydi. (1) Asosiy, dolzarb xususiyat; (2) qo'shimcha yoki bir nechta qo'shimcha, passiv ahamiyatini yo'qotgan xususiyatlar, tarixiy; (3) tashqi, o'g'zaki shaklda qo'lga kiritilgan, odatda, umuman manoga ega bo'lmagan ichki shakl. Ushbu xususiyatdan kelib chiqqan holda konseptlar malum bir madaniyat odamlari uchun turli yo'llar bilan haqiqiy bo'lishi mumkin. [2]

Tilshunos olimlarning ilmiy ishlaridan shuni o'rgandikki, konseptlar bir necha tuzilishlarga ega:

- Yadro
- Yaqin periferiya
- Uzoq periferiya
- Chekka periferiya

I.A.Sternin nazariyasiga ko'ra, konseptlar qanday turda bo'lishidan qat'iy nazar ma'lum bir hissiy tasvirni ifodalovchi asosiy qatlamga ega. Masalan: kutubxona- dars qilayotgan o'quvchilar, choyxona- ovqatlanayotgan odamlar, masjid- namoz o'qiyotgan odamlar, bayram-paradlar, xursandchilik, choyli dasturxon. Bu tasvir aqliy operatsiyalar uchun berilgan konseptni kodlaydigan universal mavzu kodining birligi va shuning uchun kodlash deb atash mumkin. shuni ta'kidlash kerakki, konseptda kognitiv qatlamlar ko'p bo'lmashligi mumkin, ammo har bir konsept hissiy shaklli yadrogga ega bo'lgan asosiy kognitiv qatlamga ega, aks holda konsept aqliy birlik vazifasini bajara olmaydi. [3]

Tadqiqotlarni o'rganish natijasida shuni aniqladikki konseptlar tuzilish jihatdan bir darajali, ko'p darajali va segmentli konseptlarga bo'linadi. Bir darajali konseptlar ichiga asosan sensorli yadro (asosiy mazmun) kiradi ya'ni sezgi organlari orqali idrok etish mumkin bo'lgan konseptlar kiradi. (qoshiq, payola) Ko'p darajali konseptlar, bir necha qatlamlarni o'z ichiga olgan, madaniyat bilan bog'liq bo'lgan konseptlar. Ko'p darajali konseptlarni o'z ichiga olgan, bir qancha komponentli konseptlar segmentli konseptlardir. Z.D. Popova va I.A.Sternin yashil, sariq, sho'r, shuningdek, qoshiq, chashka, plastinka kabi kundalik konseptlarni bir darajali konseptlarsifatida keltriradi. [4] Ammo, biz keltirilgan misollarni bir darajali konseptlar deb hisoblamaymiz, sababi shundaki ular bir necha semantic manoga ega. Masalan: yashil nafaqat rang, balki yosharish, qayta uyg'onish, bahor faslini eslatuvchi, toza ekologiyani anglatuvchi rang hisoblandi. O'zbekiston bayrog'idagi yashil rang tabiatdagi daraxtlar, yam-yashil o'simliklarni va tabiatga bo'lgan mexrni anglatadi. Sariq rang, quyoshni, iliqlikni, boylikni, sariq gul do'stlikni anglatadi. Qoshiq, stakan bular nafaqat idish anjomi balki, o'lchov birli (bir qoshiq shakar, 2 qoshiq tuz, 2 stakan suv, bir stakan un).

“Haqiqat” konsepti o‘zbek tilida keng semantik maydonga ega. Uning asosiy ma’nosi voqelikka mos keluvchi rost holatni bildiradi. Biroq lingvomadaniy jihatdan bu konsept faqat fakt yoki real voqelikni emas, balki axloqiy pozitsiya, adolat va e’tiqodiy qat’iyatni ham ifodalaydi.

“Haqiqat” konseptining yadro qismida quyidagi belgilar mavjud:

- rostlik;
- voqelikka moslik;
- adolat;
- ishonchlilik;
- dalilga asoslanganlik.

Periferik qatlamlarda esa “haqiqatni aytish”, “haqiqatni izlash”, “haqiqat yo‘lidan yurish”, “haqiqatni yashirmaslik”, “haqiqat qaror topishi” kabi birliklar uchraydi. Bu birliklarda haqiqat shunchaki axborot emas, balki insonning ma’naviy qiyofasi va axloqiy tanlovi sifatida namoyon bo‘ladi.

“Chin” konseptining yadrosida asl, rost, samimiy, haqiqiy ma’nolari joylashadi. Uning periferiyasida esa chin dildan aytmoq, chin ko‘ngildan ishonmoq, chin inson, chin do‘stlik kabi birliklar mavjud. Bu jihatdan “chin” konsepti insonning ichki dunyosi, his-tuyg‘usi va samimiy munosabati bilan bog‘liq.

O‘zbek lingvomadaniyatida “yolg‘on” faqat noto‘g‘ri gap emas, balki axloqiy nuqson sifatida baholanadi. “Yolg‘on gapirmoq”, “yolg‘onchi bo‘lmoq”, “yolg‘onga ishonmoq”, “yolg‘on bilan yashamoq” kabi birliklar jamiyatda salbiy bahoga ega.

“Yolg‘on” konseptining lingvomadaniy xususiyati shundaki, u ishonch munosabatlarini buzadi. Biror shaxs yolg‘onchi sifatida baholansa, uning keyingi rost gaplari ham shubha ostida qolishi mumkin. Demak, yolg‘on konsepti ijtimoiy ishonch, obro‘, vijdon va axloqiy mas’uliyat bilan bevosita bog‘liq.

Xulosa qilib aytganda, “haqiqat”, “chin” va “yolg‘on” konseptlari o‘zbek lingvomadaniyatida muhim axloqiy, semantik va madaniy birliklar hisoblanadi. Ular faqat lug‘aviy ma’no bilan cheklanmaydi, balki xalqning dunyoqarashi, qadriyatlarini, ijtimoiy munosabatlari va kommunikativ madaniyatini ifodalaydi.

“Haqiqat” konsepti obektiv voqelik, adolat va e’tiqod bilan bog‘liq bo‘lsa, “chin” konsepti samimiylik, qalbiy rostlik va asl holatni bildiradi. “Yolg‘on” konsepti esa aldov, ishonchsizlik va axloqiy salbiy bahoni ifodalaydi. Ushbu konseptlarning struktur-semantik tahlili ularning yadro, yaqin periferiya, uzoq periferiya va qadriyatli qatlamlardan tashkil topganini ko‘rsatadi.

Demak, “haqiqat”, “chin” va “yolg‘on” konseptlarini o‘rganish o‘zbek tilining semantik boyligini, milliy tafakkurini va madaniy qadriyatlar tizimini chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Bunday tahlil lingvomadaniyatshunoslik, kognitiv tilshunoslik va konseptologiya uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Стернин И. А. Методика исследования структуры концепта // Методологические проблемы когнитивной лингвистики научное издание /под ред. И.А. Стернина. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2001. – С. 58.
2. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М: Школа <<Языки русской культуры>> 1997.- С 45

3. Стернин И.А. Методика исследования структуры концепта// Методологические проблемы когнитивной лингвистики: научное издание/ под ред И.А Стернина. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2001. – С 58-65
4. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2010. – 314.